

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING IJODIY QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Toychiyeva Rano Noryigitovna

Sheraliyeva Shohida Abdugapporovna

Farg'ona viloyati Beshariq tumani 13 - umumiy o'rta ta'lim maktabining
boshlang'ich sinf o'qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7581856>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish mavzusida ma'lumotlar berishga harakat qilingan.

Kalit so'zlar: Bolalarni ijodiy tasavvur mexanizmlari, ijodiy rivojlantirishi zarurligi, ijod fenomeni.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация. В данной статье была сделана попытка дать информацию по теме развития творческих способностей учащихся.

Ключевые слова: механизмы творческого воображения ребенка, необходимость творческого развития, феномен творчества.

DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract. In this article, an attempt was made to provide information on the topic of the development of students' creative abilities.

Keywords: mechanisms of creative imagination of the child, the need for his creative development, the phenomenon of creativity.

Bolaning o'z - o'zini ijodiy rivojlantirishi zarurligi, mustaqil fikrlashi, uning individual qiziqishlarini hisobga olish zarurligi va boshqalar haqidagi g'oyalar har xil variantlarda takrorlanadi. Lekin, shu bilan birga, tarbiya va ta'lim ko'pincha shaxsning o'z-o'zini rivojlantirish tabiiy jarayoniga to'sqinlik qiladi, uning ijodiy boshlanishini oldindan «tayyorlangan ramkalar» kuch bilan kiritishga va o'quv rejalarini oson yo'ldan olib borishga harakat qiladilar.

Diqqat bilan tinglash va tirishib esda saqlash qobiliyati shu kungacha namuna bo'ladigan o'quvchining farqli xususiyati hisoblanadi.

Ijod - fikrlashning original usulining sinonimi, ya'ni odatdagi, qabul qilingan chegaralarni buzish qobiliyatidir. Ijodiy aql - bu aktiv, sinchkov, boshqalar muammolarni ko'rmagan joylarda ularni topa oladigan aqlidir. Ijodkor shaxs o'zgarib turadigan vaziyatda o'zini suvda yurgan baliqday his qiladi, boshqalarga xafv bordek tuyulgan joyda u hech kimga bog'liq bo'lmagan holda, mustaqil ravishda qarorlar qabul qilish qobiliyatiga ega.

Unday odam o'zini hech qanday turg'un qoidalarga o'ralib qolishga yo'l qo'ymasdan narsalar va tushunchalardan yangicha foydalanadi. Bu xususiyatlarning hammasi ijod qilish jarayonida namoyon bo'ladi. Bu jarayon esa hammavaqt, hatto «jiddiy matematika» haqida gap ketganda ham qiziqarli. XX asr ijod fenomeni, unga xos xususiyatlarni, ijodning boshlanishi obyektiv qonuniyatlarga asoslanganligini tekshirishga boy asr bo'ldi.

J.Gilfordning ishlari nashr qilinishi fikrlashning ikki turi o'rtasidagi prinsipial farqni aniqlashga imkon yaratdi. Chiziqli mashina qat'iy mantiqqa asoslangan taklif qilingan variantlardan birdan-bir to'g'ri xulosani izlashga yo'naltirilgan. Qo'shimcha fikrlash ichki

tuyg'uga mos keladigan qarorlarning iloji boricha keng qamrovini yaratishga yo'naltirilgan. Ijodkorlik qobiliyatining quyidagi asosiy jihatlarini ajratgan:

- muammolarni aniqlab qo'ya bilish qobiliyati;
- juda ko'p g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyati;
- o'zgaruvchanlik - har xil g'oyalarni ishlab chiqish qobiliyati;
- o'ziga xoslik - ta'sir qiluvchilarga (qolipdan tashqari) javob berish, bevosita bog'lanmagan fikrlarni o'ylab chiqish, odatdagidan boshqacha javoblar topish qobiliyati;
- muammolarni hal qilish qobiliyati, ya'ni semantikaga oid o'zgaruvchanlikni namoyon qilgan holda, obyektida yangi belgilarini ko'rish, analiz va sintez qilish, yangi foydalanish yo'lini topish qobiliyati.

Gilfordning ilmiy tekshirishlaridan kelib chiqqan holda ijodkorlik qobiliyati bilan o'qishni o'zlashtirish o'rtasidagi bog'liqlik juda ozligi aniqlangan, «ideal a'lochi» va «ijodkor odamning» shaxsiy xususiyatlari esa bir-biridan jiddiy farq qiladi.

Bolalarni ijodiy tasavvur mexanizmlariga qanday o'rgatish kerak?

Ba'zi katta odamlar «xursandchilik» va «yengiltaklik» aynan bir xil deb o'ylashadi. Aslini olganda, hazil va qiziqchilik - jiddiy muammoning o'zi va bola ongi o'rtasidagi eng yaqin masofadir. Tasavvur va matematika, fantaziya va fan bir-biriga raqib va dushman emas, balki ittifoqdoshlardir.

Agar shunday bo'lsa va biz haqiqatan ham bolalarni ijod zavqiga erishtirmoqchi bo'lsak, u holda uchta asosiy maqsadga diqqat - e'tiborni qaratishimiz kerak:

- Bolalarni ochilmagan sir va jumboqlarni O'z kuchlari bilan ochish mumkinligiga ishonitirish;
- bu sirlarni topish va ochishga imkon beruvchi ijodiy tasavvurning asosiy yo'llarini o'rgatish;
- idrok qilish, diqqat-e'tiborni, xotirani, his-tuyg'u va fikrlashni rivojlantirish uchun ijodiy tasavvur mexanizmlaridan foydalanish.

Darslarda teskari ertaklardan foydalanish usullari:

1-bosqich. O'qituvchi doskaga dars mavzusiga bog'liq bo'lgan asosiy so'zlar va tushunchalarning ro'yxatini yozadi.

2-bosqich. O'qituvchi o'quvchilarga hamma biladigan ertakni tanlashni taklif qiladi. Tanlangan ertak asosida o'qituvchi o'quvchilar yordamida qanday qilib bosh qahramonlarning paydo bo'lishini, ularning harakatlari va asosiy sujetda bo'lgan sarguzashtlar ketma-ketligini aks ettiruvchi chizmani tuzish mumkinligini namoyish qiladi.

3-bosqich. O'qituvchi qanday usullar yordamida ertakning bosh qahramonlarning joylarini almashtirish, ularning harakatlarini o'zgartirish va shu kabilarning mumkinligini o'quvchilarga ko'rsatadi.

4-bosqich. O'qituvchi o'quvchilar bilan birgalikda «yangi ertakning» sxemasini tuzishni taklif qiladi, u yerda dars mavzusiga bog'liq tushunchalar muhim rol o'ynaydi.

5-bosqich. O'qituvchi birgalikda, juft-juft bo'lib yoki kichkina guruh bo'lib og'zaki yoki yozma hikoya - o'qish ertagini tuzishni taklif qiladi.

Xulosa o'rnida:

1. Xato metodi yangi fikrni yuzaga keltiradi, yangi hikoyaning konturini mo'ljallaydi.

2. «Teskari ertaklar» metodini biror ertakning bir elementiga yoki hamma elementlariga qo'llash mumkin, qisman yangi yoki butunlay yangi hikoya bo'lib chiqishi aynan shunga bog'liq.

3. Birinchi va ikkinchi sinflarda ertaklarni yaratish ikkinchi bosqich asosida bo'ladi, ya'ni tanlangan ertak «kadrlarga ajratiladi» va asosiy sujetning sxemasi tuziladi, u sujetga dars mavzusiga bog'liq bo'lgan asosiy so'zlar va tushunchalar kiritiladi hamda shu asosda ertakning o'zgartirilgan shakli yuzaga keladi.

Variantlardan biri quyidagicha bo'lishi mumkin: o'quvchilar mustaqil o'quv materialini o'qishadi va asosiy tushunchalar, yangi va notanish so'zlarni ajratib, bilgan ertakni qismlarga bo'ladilar, «teskari» ertakning sxemasini tuzadilar va unga yangi ma'lumotlarni kiritadilar, yozadilar va aytib beradilar.

REFERENCES

1. N.N. Azizxo'jaeva. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. T. Nizomiy nomidagi TDPU. 2006.
2. R.A.Mavlonova, N.X.Raxmankulova. «Boshlang'ich ta'limda innovatsiya». T., TDPU 2007-y.